

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кабулов С.Т.,

Назэрбаева Н.

КГУ имени Бердаха

Аннотация: в данной статье анализируется современное состояние учебного процесса в области преподавания русского языка и культуры речи. Определяются организационные формы самостоятельной работы, рассматриваются направления модернизации процесса обучения русскому языку с введением самостоятельной работы.

Ключевые слова: методика преподавания, самоконтроль, образование.

Языковая подготовка специалистов с университетским образованием - учителей или инженеров, социальных работников или экономистов, психологов или программистов - важна для их профессионального роста, для деятельного участия в жизни современного общества, для создания основы его развития.

Любой носитель языка должен хорошо ориентироваться в многообразных, но естественных общественных сферах - семейной, социально-политической, экономической, профессиональной др. - и как член семьи, и как родитель, и как гражданин, и как работник. Насколько успешно и глубоко люди, общающиеся во всех этих сферах, понимают ситуации, в которых они находятся, и в какой степени владеют языковыми средствами для передачи данных ситуаций, в такой степени и будет эффективным их общение.

Для того чтобы язык для человека стал надёжным и гибким инструментом коммуникации, необходимо знать устройство и правила его функционирования.

Формирование высококвалифицированного специалиста в условиях реформирования высшей школы невозможно без целенаправленной самостоятельной работы обучающихся. Что понимается под самостоятельной работой студентов (СРС)? В ответе на данный вопрос имеются разночтения, преподаватели определяют самостоятельную работу студентов, исходя из собственного жизненного и педагогического опыта.

Одни из них считают, что СРС - это самостоятельная научно-исследовательская работа, осуществляемая под руководством преподавателя в различных формах учебы. Другие же полагают, что самостоятельная работа

студентов во времени и пространстве отделена от учебного процесса, и так как внеаудиторная СРС ведется без непосредственного участия преподавателя, его управляющие воздействия осуществляются опосредованно - через информационно-аналитическое и учебно-методическое обеспечение (ИМОСРС), в котором происходит концентрация опыта (знаний, умений, способов деятельности) и способов его передачи (непосредственные указания-инструкции действий).

По нашему мнению, самостоятельная работа студентов - это важная форма учебного процесса под руководством и контролем преподавателя, в ходе которого совершается творческая деятельность по приобретению и закреплению научных знаний, осваиваются новые навыки и познания, формируется научное мировоззрение и личные убеждения по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности.

В этой связи следует отметить, что в последние годы в вузах страны проделана большая работа по совершенствованию учебного процесса, повышены требования к преподаванию различных дисциплин, в том числе и гуманитарного цикла. Увеличено время на проведение практических занятий, организацию самостоятельной работы студентов,

что содействует развитию творческой активности, привлекая многих студентов к научноисследовательской работе. В то же время совершенствуются формы и методы контроля за самостоятельной работой студентов, их знания оцениваются на практических занятиях.

Анализируя современное состояние учебного процесса в области преподавания русского языка, мы неизменно ощущаем неудовлетворенность теми его сторонами, которые связаны с повышением эффективности обучения за счет активизации учащихся. Психологические и дидактические принципы - это принцип активности, принцип сознательности, достаточной мотивированности. Суть этой проблемы, не что иное, как поиски путей решения этой же задачи - активизации учащегося, создания динамической модели его деятельности в ходе учебного процесса.

В качестве резервов активизации называют самостоятельную работу, то есть активизация происходит через самостоятельную работу студентов. Само по себе понятие самостоятельной работы не новое в методике и практике, и оно, как правило, имело и имеет место в любой модели обучения. Регулярная самостоятельная работа повышает инициативность студентов.

Определенная, заранее выделенная часть курса обучения реализуется в режиме самостоятельной работы и каждый этап аудиторной работы под руководством преподавателя опирается на самостоятельную работу и подкрепляется ею.

Для того чтобы четко определить организационные основы самостоятельной работы, сопоставим ее с аудиторной работой под руководством преподавателя с двух позиций: по соотношению обучающей и контролирующей сторон учебного процесса и по этапам учебной деятельности.

На аудиторном занятии обучающая часть реализуется через направляющее воздействие и режиссуру преподавателя. При самостоятельной работе учащихся обучающая часть реализуется через консультационное воздействие преподавателя.

На аудиторном занятии контролирующая часть - это регулируемый преподавателем самоконтроль учащихся, направляемый преподавателем, взаимоконтроль учебного коллектива. При самостоятельной работе контролирующая часть - это поэтапный самоконтроль учащихся с опорой на ключи и программы, неотсроченный или отсроченный корректирующий контроль преподавателя.

Если сопоставить этапы учебной деятельности на занятии под руководством преподавателя и при самостоятельной работе учащихся, окажется, что они совпадают. Так, на аудиторном занятии под руководством преподавателя происходит ознакомление учащихся с языковыми фактами. При самостоятельной работе учащихся происходит самостоятельное знакомство учащихся с языковыми фактами. На аудиторном занятии проводится тренировка под контролем преподавателя, а при самостоятельной работе - тренировка в режиме самоконтроля.

При самостоятельной работе учащийся осуществляет проблемно-поисковую сторону учебного процесса. Но при этом необходимо иметь систему указаний о том, как должен действовать учащийся, чтобы решить задачу, иметь представление о том, какая последовательность шагов ведет к определенным результатам.

Следует отметить, однако, что без учета определенных моментов самостоятельная работа не может дать в работе должного эффекта.

Главные из них - это предварительный анализ исходных данных: о предметных знаниях, умениях и навыках владения материалом, степень сформированности познавательных действий обучаемых. Познавательный

интерес представляет собой высшую мотивацию для всех учащихся. Для этого необходимо, включение стимулов в состав задания; наличие ключей, учитывающих возможные ошибки учащихся. Самостоятельная работа развивает творческие способности личности.

С учетом сказанного выше, при составлении заданий в рамках СРС можно предложить применение дифференцирующего подхода, учитывающего уровень подготовки обучаемых. Так, для студентов с высоким уровнем следует предлагать творческие задания, для более слабых необходимо включать в задания образцы выполнения.

Самостоятельную работу учащихся можно рассматривать как регулярный системный компонент обучения. Преподавателя она освобождает от многих рутинных форм работы. Что касается учащегося, то самостоятельная работа увеличивает сознательность обучения, развивает инициативу, увеличивает для учащегося время реальной занятости предметом.

Значение самостоятельной работы для учебного процесса в целом состоит в том, что она как бы снимает «прерывистость» обучения, дает ему более четкий ритм и обеспечивает тем самым лучшее качество аудиторных занятий, повышает эффективность.

Остается рассмотреть вопрос о том, в каких направлениях следует модернизировать процесс обучения русскому языку с введением самостоятельной работы. Организационные формы самостоятельной работы учащихся могут быть самыми разнообразными. Одной из эффективных, на наш взгляд форм может являться введение в методические пособия специальной рубрики - «выполняется в режиме самостоятельной работы». Другим вариантом может служить использование в работе фрагмента аудиторного занятия под руководством преподавателя, завершающееся выполнением домашней работы.

В заключение следует отметить, что от преподавателя требуется готовность к эффективному руководству регулярной самостоятельной работой учащихся, необходимость работать в определенном темпе с учетом возможных ошибок.

Использованная литература:

1. Алханов А. Самостоятельная работа студентов // Высшее образование в России. № 11. 2005. С. 76-78.
2. Бушенев Н. Лингвистическое образование - всем студентам // Высшее образование в России №11. 2005. С. 83-87.

3. Добровольская В.В. Самостоятельная работа учащихся в системе преподавания русского языка как неродного. М.: изд-во МГУ, 2001. 180 с.

4. В. В. Рожина - асс. КГТУ (Нижекамский химико-технологический институт); Л. З. Ряза-пова - канд. техн. наук, доц., зав. каф. обучения на двуязычной основе КГТУ.